

=====
Políticas linguísticas e sua influência no ensino das línguas nacionais para a construção da identidade cultural angolana

Josefina Vunge José Francisco

Universidade De Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileiro

Edmilson Alberto Matamba

Universidade De Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileiro

Isabel Nalenga Nachanja Chissingui

Universidade De Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileiro

Marcia Antonio Eurico Malanga

Universidade De Integração Internacional Da Lusofonia Afro-Brasileiro

RESUMO: Nos últimos anos, Angola tem buscado formas de implementar políticas públicas voltadas à valorização das línguas nacionais, como iniciativa foi adotado o projeto bilíngue em algumas instituições de ensino. Contudo, a língua portuguesa ainda permanece como a mais privilegiada no sistema educacional (art. 16 da Lei n.º 17/16), o que tem contribuído para o enfraquecimento das línguas locais, como o kimbundu, umbundu, kikongo, chokwe, entre outras, e dificulta a preservação da identidade cultural angolana. Diante desse contexto, a presente pesquisa é orientada pela seguinte problemática: De que forma a falta de políticas linguísticas eficazes têm influenciado na ausência do aprendizado das línguas nacionais em zonas rurais e dificultando a valorização da identidade cultural entre os falantes cuja língua materna não é o português? A hipótese principal é que a falta de políticas linguísticas eficazes influencia negativamente na inclusão sociocultural e dificultam a formação de uma identidade nacional representativa da diversidade local. Supõe-se, ainda, que a promoção de uma educação bilíngue e multilíngue poderia contribuir para o sucesso escolar dos alunos, fortalecer as identidades locais e promover uma cidadania mais equitativa. Esta pesquisa busca analisar a influência das políticas linguísticas no ensino das línguas nacionais e sua contribuição para a construção da identidade cultural angolana. Procuramos avaliar como a ausência das políticas linguísticas eficazes influenciam o ensino das línguas nacionais em Angola; investigar o papel das línguas nacionais na construção da identidade cultural angolana; Identificar os principais desafios enfrentados na implementação do ensino das línguas nacionais nas escolas. A presente pesquisa é fundamental para repensarmos o ensino das línguas nacionais em Angola, além do português, como instrumentos essenciais para a afirmação da identidade cultural e a promoção da diversidade. Ao analisarmos as políticas linguísticas, buscamos desafiar as desigualdades históricas, superando as heranças coloniais e promovendo uma educação inclusiva que valorize a pluralidade linguística e cultural do país. Entre os principais teóricos utilizados nesta análise destacam-se Jean-Louis Calvet, com a sua abordagem crítica ao imperialismo linguístico; Tove Skutnabb-Kangas, o mesmo trata dos direitos linguísticos como direitos humanos; Eduardo Ndombele e Mateus Chicumba, discutem a implementação da educação bilíngue em Angola; Paulo José e Ezequiel Bernardo, trazem contribuições específicas sobre políticas linguísticas no contexto angolano. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, com base em revisão de literaturas e análise documental de textos legais, estudos acadêmicos e dados censitários. A abordagem segue os pressupostos da sociolinguística crítica e do paradigma interpretativo, buscando compreender o fenômeno linguístico em suas dimensões históricas, sociais e políticas. Constatou-se que, apesar do reconhecimento das línguas nacionais na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo, sua implementação é limitada, marcada por resistência institucional, falta de recursos didáticos e insuficiência de professores capacitados. Em caráter provisório, concluiu-se que a promoção das línguas nacionais no ensino requer uma mudança de paradigma político e cultural que valorize o multilinguismo como riqueza nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Linguísticas. Educação bilíngue. Identidade cultural. Angola.